

Tableau 1: Description des caractéristiques sociodémographiques et distribution des cas de cholera

	Cholera
	n= 34 (%)
<hr/>	
Tranche d'âge (Années)	
0 - 4 ans	3 (8.9)
5 – 14 ans	3 (8.9)
≥ 15 ans	28 (82.3)
Genre	
Féminin	21 (38)
Masculin	13 (62)
Vaccinés	
Oui	0 (0.0)
Non	34 (100)
<hr/>	